

BIOLOGIYA DARSLARINI O‘QTISHDA O‘QITUVCHI VA TALABA O‘RTASIDAGI HAMKORLIKNING PEDAGOGIK MOHIYATI

Ergasheva Farog‘at Sheralievna

*Guliston davlat universiteti “Tabiiy fanlar” fakulteti
o‘quv ishlar bo‘yicha dekan o‘rinbosari, (PhD).*

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda barcha sohalar qatori ta‘lim tizimida ham keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o‘zgarishlarning samarasi, yurtimizning taraqqiy topgan davlatlar qatoridan munosib o‘rin egallashi avvalo, ilmfan va ta‘lim-tarbiya sohasining rivoji bilan uzviy bog‘liqdir. Olib borilayotgan islohatlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarda xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risi”da 2022-yil 11-may PF-134sonli Farmoniga ko‘ra xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturning asosiy yo‘nalishlari belgilandi. Milliy o‘quv dasturi asosida yaratilayotgan darsliklarga STEAMni joriy etishda o‘quvchilarning ilmiy-texnika yo‘nalishlarida kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan loyiha ishlari, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirib, ish va o‘qish jarayonlarida duch keladigan muammo va qiyinchiliklarga yechim topish ko‘nikmalarini shakllantiradigan o‘quv topshiriqlari kiritilmoqda.

O‘qitishdan ko‘zlanadigan maqsad bu davlat ta‘lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarini o‘quvchiga etkazishdan iborat. Qachonki o‘quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib etilsa yoki o‘quvchi malaka oshirish uchun mo‘ljallangan topshiriqlarni amalda namoyish etib bera olsagina o‘qitish muvaffaqiyatli kechdi deb hisoblasa bo‘ladi. Ma‘lumki, ta‘lim olish (ma‘lumot olish) jarayoni – bu ma‘naviy va aqliy qobiliyatlarni tizimli rivojlantirib borish, bilim va tushunchalarni shakllantirish va olingan bilimdan foydalana olish qobiliyatini tarkib toptirishdan iborat jarayondir. Bu jarayon ta‘lim oluvchining o‘zi orqali yoki boshqa birov- ta‘lim beruvchining ko‘magida amalga oshirilishi mumkin. Ta‘lim olish jarayoni esa turli xil metodlarga(usullarga) tayangan holda kechadi.

Dars jarayonida kafolatlangan natijaga erishish o‘qituvchi bilan o‘quvchining hamkorligida faoliyati, o‘quvchining ijodiy ishlash mustaqil fikrlashi, izlanishi, taxlil qilishi va xulosalay olishi, o‘quvchining o‘ziga va guruhga, guruhning o‘quvchiga baho berishiga imkon yaratilishi bilan bog‘liq. Har bir darsga o‘quvchilar qiziqishi mavzu mazmuni va maqsadidan kelib chiqqan holda o‘ziga xos texnologiya qo‘llaniladi.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining asosiy g‘oyasi – o‘quvshilarning o‘quv topshiriqlarini birgalikda, hamkorlikda bajarib o‘quv – tarbiya maqsadiga erishishdir. Mazkur texnologiya o‘quvshilarda darslik, ilmiy – ommabop adabiyotlar ustida mustaqil va ijodiy ishlash, o‘z fikrini bayon etish, asoslash va isbotlash, mantiqiy fikr yuritish ko‘nikmalarini tarkib toptirish, o‘quv bahsi va munozaralarda faol qatnashish, ongli ntizomni vujudga keltirishga zamin yaratadi.

O‘qituvshi biologiya darslarida hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining nazariy asoslarini, metodlaridan foydalanish yo‘llarini, o‘quvshilarning mustaqil ishlarini, o‘quv bahsi va munozaralarni samarali tashkil etish yo‘llarini egallagan bo‘lishi lozim. Shuni qayd etish kerakki, hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining : “Komandalarda o‘qitish”, “Kishik guruhlarda hamkorlikda o‘qitish”, “Zigzag” yoki “Arra”, “Birgalikda o‘qiyimiz”, “Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish” metodlari va “ To‘g‘ri joylashtir”, “Hayvonlarning

tana qismlari” va h.o didaktik o‘yinlari mavjud. Masalan: Evolyutsiyani isbotlashda molekulyar biologiya, sitologiya, embriologiya fanlari dalillari mavzusini o‘qitishda o‘quvchilarni baholash uchun “Assesment” metodidan foydalanish mumkin

“Assesment” inglizcha “assessment - baho, baholash” – ta’lim oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalari darajasini ko‘p tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta’minlovchi topshiriqlar to‘plami. Metod quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi:

- 1) talim oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini ko‘p tomonlama, xolis baholash;
- 2) talim oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash;
- 3) talim oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan istiqbolli reja (maqsadli dastur)ni shakllantirish.

<p>I-topshiriq: Atamalarga izoh bering. Maksimal 5ball</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemoglobin 2. Filogenez 3. Ontogenez 4. Raymondiy 5. Filoembriogenez 	<p>II- topshiriq: Testni bajarish – 10 ball</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tur doirasida kechadigan evolutsion jarayonlar nima deyiladi? A)Divergensiya B)Makroevolutsiya S)Mikroevolutsiya D)Konvergensiya 2. Gemoglobin nima ? A)Tuxum oqsili B)Qon oqsili S)Muskul oqsili D)Don oqsili
<p>III –topshiriq: Rasimga izoh bering. (4 tadan kam so‘z bo‘lmasin) Maksimal – 5 ball</p>	<p>IV-topshiriq: Masalani yechish, maksimal – 10 ball</p> <p>Gemoglobin oqsilining a (alfa) zanjirida jami aminokislotalar soni ,peptid bog‘lar Soni , nukleotidlar soni nechta ?</p>

Nafis arra texnologiyasi.

Ushbu uslubda darsda o‘rganiladigan mavzu nomi yozuv taxtasiga yoziladi va qanday savollarga javob topilishi lozim ekanligi tushuntiriladi. Guruh o‘quvchilari 5-6 kichik guruhlariga(boshlag‘ich guruh) bo‘linadi va har bir guruh o‘rganiladigan material bo‘yicha alohida ma’lum mavzularni oladi. Har bir guruh o‘rganiladigan mavzu bo‘yicha oldindan tayyorlangan kerakli materiallar papkasi bilan ta’minlanadi. Boshlang‘ich guruhlar 10-12 daqiqa davomida taqdim qilingan materialni o‘rganadi va muhokama qiladi. Natijada o‘qituvchi o‘ziga berilgan mavzuni yaxshi biladigan 5-6 guruh ekspertlariga ega bo‘ladi.

Keyingi bosqichda har bir guruhdagi ishtirokchiga ma'lum tartib raqami beriladi va tartib raqamlari bir xil bo'lgan o'quvchilardan yangi (ekspertlar) guruhlari tuziladi. Mavzu muhokamasining 15-20 daqiqasi davomida yangi ekspertlar guruhini har bir a'zosi oldingi guruhga berilgan mavzu mazmunini tushuntirib beradi. Natijada umumiy mavzuni yaxlitligi bo'yicha o'zlashtirish ta'minlanadi. Ekspertlar guruhining har bir a'zosi olingan axborotni ma'lum bir vaziyatda qo'llay olishini ta'minlash uchun mavzu bo'yicha biror muammoli vaziyat guruhlarga beriladi va har bir guruh ushbu muammoni to'g'ri echimini topishi lozim. Muammo har bir ekspert guruhida muhokamadan o'tkazilgach guruhlarning sardorlari muammo bilan guruhni tanishtiradi va uning echimini ko'rsatib beradi. Mashg'ulot so'ngida o'quvchilar bilimini tekshirib ko'rish va baholash uchun o'rganilgan material bo'yicha ekspress test o'tkaziladi. Nafis arra usuli yordamida o'quvchilar o'rganiladigan material bo'yicha ma'lum bilimga mustaqil ega bo'lishi, jamoa bilan ishlash malakasini olishi, axborot bilan almashish hamda jamoa bo'lib qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi. "To'g'ri joylashtiring" deb ataluvchi didaktik o'yinda esa berilgan topshiriqni guruhlar 18 taga yaqin hasharotning qaysi turkumga mansub ekanligini aniqlashlari lozim va uni quyidagi jadvalga kiritadilar

1.Uy pashshasi, 2.Asalari, 3.Turkiston termi, 4.Suluv ninachi, 5.Xonqizi, 6.Moviy ninachi, 7.Chirildoq, 8.Chigirtka, 9.So'na, 10.Temirchak, 11.Yaydoqchi, 12.Karam kapalagi, 13.Qovog'ari, 14.Mart qo'ng'izi, 15,Bo'ka, 16.Tut ipak qo'rti, 17.Xalqali ninachi, 18.Chivin.

T/r	Turkumlarning nomlari	Hasharotlarning raqamlari
1.	Qattiq qanotlilar	
2.	Ninachilar	
3.	Ikki qanotlilar	
4.	Termitlar	
5.	To'g'ri qanotlilar	
6.	Tangaqanotlilar	
7.	Parda qanotlilar	

O'quvchining anglash qobiliyati va o'qitishning samaradorligini oshirish uchun biologiya darslarini didaktik uslublar bilan boyitish mumkin "Hayvonlarning tana qismlari" o'yinida o'quvchilar 4-6 kishidan iborat bo'lgan jamoalarga bo'linadi. Bolalarning o'zlari, qaysi xayvonni ko'rsatishlarini, hal qiladilar. Har bir bola hayvonning qandaydir tana qismini tasvirlaydi (oyoq, tana, bosh qanot, dum). O'yin sharti: hayvon O'zbekistonda yashashi kerak. Hayvon qiyofasini pantomimoda, ya'ni tovushsiz bajaradi. O'qituvchi, qayta ko'rinishlar bo'lmasligi uchun, o'yinni muvofiqlashtiradi. Bir jamoa o'zining pantomimosini ko'rsatadi. Ikkinchi maxsus mutaxassislar qanday hayvonni ularga ko'rsatayotganliklarini topadilar. So'ng jamoalar joylar bilan almashadilar. Eng yaxshi «maxsus mutaxassislardan» tuzilgan va zo'r xayvonlar jamoalari g'olib topadi.

Dars jarayonida o'quvchilarning hamkorlikda faoliyat ko'rsatishi muhimdir. Mavzuni turli xil yangi pedagogik texnologiyalar yordamida tushuntirish o'quvchilarni dars jarayonida faol bo'lishga undaydi va dars samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda Xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risi"da PF-134 sonli 2022-yil 11-may.

2. J.G'.Yo'ldoshev "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish"
T.2008 y.
3. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).T.: Iste'dod, 2008.
4. www.pedagog.uz
5. www.uzedu.uz.